

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ ДЕСТРУКТИВНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ.

Хайдаров А.Б.

Юлчиев К.С.

Научный руководитель: Кафедра детской хирургии к.м.н. доцент
Андижанский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12221171>

Актуальность. Хирургическая инфекция у детей, ее профилактика и лечение является одной из важных проблем. Это связано с анатомо-физиологическими особенностями детского организма, со склонностью генерализовать любую инфекцию с широким распространением полирезистентных возбудителей, учащением тяжелых форм гнойно-септического процесса, снижением эффективности антибиотикотерапии и высокой летальностью. Известно, что в лимфатическом узле может задерживаться до 99% микробов, в связи с этим необходимо исключать циркуляцию токсинов в лимфатическом русле.

Цель: улучшить результаты лечения ОДП.

Материал и методы: под нашим наблюдением находилось 83 ребенка с различными бронхо-легочными заболеваниями без плевральных осложнений и 10 детей с плевральными осложнениями в виде пиоторакса. Все они находились в отделении и реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. По полу распределились: мальчиков 53, девочек 30. Из них детей до одного года была 27. Всем детям в комплексе лечения применяли антибиотики: гентамицин, линкомицин, ампициллин, оксациллин и цефалоспорины с учетом чувствительности микрофлоры к антибиотикам. Антибиотики вводили исключительно через претрахеальную клетчатку. Интервал введения в первые 3 дня - 2 раза в сутки, в последующем 1 раз в день, в разовой возрастной дозировке. Антибиотик вводили разведенный, в теплом 0,25% растворе новокаина. Детям с деструкцией легких с плевральными осложнениями было проведено дренирование плевральной полости по Бюлау, с промыванием теплым раствором фурацилина. Эффект лечения проявился на вторые сутки, улучшилось общее самочувствие больных, уменьшился кашель и одышка, снизилась температура тела и интоксикация, а также улучшились клико-лабораторные и рентгенологические показатели. Из 93 больных умерли двое,

поступивших в крайне тяжелом состоянии в первые часы пребывания, остальные были выписаны в удовлетворительном состоянии.

Вывод. Таким образом, антибиотикотерапия через претрахеальную клетчатку является высокоэффективным в комплексе лечения острых бронхальных заболеваний у детей раннего возраста. Сократилось количество инъекций, а также койко-дней.

Использованная литература:

1. Choi G, Je BK, Kim YJ. Gastrointestinal Emergency in Neonates and Infants: A Pictorial Essay. Korean J Radiol. 2022 Jan;23(1):124-138.
2. Madeleine A, Audrey N, Rony S, David S, Frédéric G. Long term digestive outcome of oesophageal atresia. //Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2022 Feb-Mar;56-57
3. Sadreameli SC, McGrath-Morrow SA. Respiratory Care of Infants and Children with Congenital Tracheo-Oesophageal Fistula and Oesophageal Atresia. Paediatr Respir Rev. 2016 Jan;17:16-23.
4. Boybeyi-Turer O, Iyigun I, Cagan M, Celik HT, Ozyuncu O, Soyer T. A rare congenital esophageal anomaly mimicking an isolated esophageal atresia: Kluth Type IV membranous esophageal atresia. Congenit Anom (Kyoto). 2021 Nov;61(6):208-211.
5. Ge Y, Xu B, Shi J, Tang W. Application value of high-frequency ultrasound combined with ultrasonography in the diagnosis of neonatal esophageal atresia. Afr Health Sci. 2023 Sep;23(3):547-553
6. Chernetsova E, Agarwal A, Weir A, Oltean I, Barkey J, Demellawy DE. Diagnostic Value of Mid-esophageal Biopsies in Pediatric Patients With Eosinophilic Esophagitis. Pediatr Dev Pathol. 2021 Jan-Feb;24(1):34-42.
7. Wechsler JB, Bolton SM, Gray E, Kim KY, Kagalwalla AF. Defining the Patchy Landscape of Esophageal Eosinophilia in Children With Eosinophilic Esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Sep;20(9):1971-1976.e2.